

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования медиакультурных навыков студентов технических специальностей, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Автор рассматривает данную проблему в контексте формирования медиакультурного личностного пространства, обуславливающего будущую профессиональную деятельность и взаимодействие профессионала в медиакультурной среде, опосредующей успешное функционирование субъекта в системе отношений «государство – общество – производство». Локализация данной проблематики определяется необходимостью выявления особенностей формирования медиакультурных навыков, специфика сформированности которых охватывала бы диапазон единого медиакультурного пространства, включающего своевременную обработку, пользование, оперирование информацией, влияющей на уровень сформированности индивидуальной медиакультуры субъекта. В статье подчеркивается важность формирования медиакультурных навыков для студентов технических специальностей, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Автор рассматривает будущих специалистов технической отрасли как субъектов (а также культурных субъектов), чья профессиональная деятельность регулируется на основе принципов технической рациональности и чей медиакультурный уровень опосредует эффективность функционирования социально-производственных отношений внутри системы «государство – общество – производство». В исследовании использованы методы исторического и кросс-культурного анализа, систематизации и классификации. Выявлена специфика медиакультурного пространства в условиях современных реалий, обоснована необходимость формирования медиакультурных навыков студентов технических специальностей в качестве факторов совершенствования медиакультурного уровня современного специалиста как носителя индивидуального сознания. Охарактеризованы основные определяющие группы признаков, представляющих классификационную совокупность медиакультурных навыков.

Ключевые слова: система среднего профессионального образования; студенты технических специальностей; медиакультурные навыки; индивидуальное и массовое сознание; медиакультура как феномен современности.

Сведения об авторах: Ольга Анатольевна Иванова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогических технологий непрерывного образования.

Место работы: Московский городской педагогический университет.

Контактная информация: 129226, Россия, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, каб. 201; тел.: 8(926)225-36-55; e-mail: Ivanova_msc@mail.ru.

На сегодняшний день медиакультура и навыки, формируемые в контексте ее пространственно-смыслового и ценностно-концептуального поля, являются системообразующими факторами развития личностной медиакультуры молодежи на этапе профессиональной самореализации, а также являются базовой основой самоопределения личности в глобализирующемся информационном пространстве (Кузьмина 2011).

Особую важность проблема формирования медиакультурных навыков приобретает на этапе профессионального самоопределения у студентов технических специальностей, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Это связано с тем, что медиакультура, рассматриваемая как специфический тип культуры современного информационного общества и выполняющая посредническую функцию между государством, органами государственной власти и социумом, в сознании представителей профессиональной тех-

нической отрасли становится особым инструментом структурирования как индивидуального, так и массового сознания, которые в условиях современных социокультурных реалий регулируются на основе принципов технической рациональности, принимающих в современном социуме эскалационную значимость (Кириллова 2005а; Ремизов 2015; Федоров 2010).

Для решения поставленных задач исследования были использованы методы исторического и кросс-культурного анализа, систематизации и классификации.

На будущих представителей инженерных и информационно-технических специальностей это накладывает определенную ответственность в связи с необходимостью предотвращения угрозы национальной стабильности и обеспечения безопасности в условиях тенденций формирования гибридной массовой культуры и массового сознания, опосредуемых специфической ролью масс-медиа и их влиянием

на сознание и культуру общества (Астафьева 2013; Кириллова 2008; Крюкова 2013; Лебедева 2012).

Если рассматривать состояние медиакультуры на современном этапе развития общества и общественных отношений, необходимо говорить о нарастающей актуальности проблемы формирования медиакультурных навыков современных студентов как будущих субъектов системы отношений «государство – общество – производство», в связи с чем вопросы самоидентификации личности на основе формируемых медиакультурных навыков требуют своевременных решений (Кашкина 2011; Мойсов 2001).

Если до массового вхождения в жизнь информационно-телекоммуникационных технологий имело место существование редуцированных ценностей и переработанных образов, то в условиях современных реалий студенту приходится сталкиваться и взаимодействовать с несколькими культуuroобразующими реальностями одновременно, к основным из которых относят также объективную виртуальную и субъективную реальность, формируемую на основе собственных медиакультурных навыков и индивидуального сознания, отвечающего за собственные культурные, создаваемые в сознании, образы и поведенческие паттерны (Кириллова 2008; Кириллова 2005b; Мелихова 2018).

Формирование медиакультурных навыков современных студентов связано с расширением полноправного доступа к сети и ресурсам, что на сегодняшний день диктует необходимость грамотного и функционального взаимодействия с информацией. Простота и доступность информационных продуктов масс-медиа делают каждого студента как потребителем медиакультуры, так и ее создателем, включая и взаимодействие в рамках обратной связи. С одной стороны, это расширяет спектр социокультурных прав студентов и возможностей использования медиакультурных навыков в различных сферах жизнедеятельности, а с другой – предполагает необходимость формирования определенных ценностей, составляющих основу индивидуальной медиакультуры личности и учитывающих интеллектуальные мотивационные и психологические особенности будущего специалиста технической отрасли (Варганова 2018; Емченко 2016).

Учитывая сложность и конгломеративность медиакультуры как социокультурного феномена современности, можем выделить основные определяющие группы признаков, ко-

торые характеризуют классификационную совокупность медиакультурных навыков:

- адаптивный элемент в формировании медиакультурных навыков, подразумевающий определенный уровень сформированности данных навыков, что позволяет студентам усваивать семантически редуцированные смысловые структуры, ценности и паттерны медиакультуры;

- идентификационный элемент, который позволяет студенту позиционировать себя как субъекта и часть единого пространства медиакультуры в целом (Иваненко 2011);

- реакционный элемент, благодаря которому в процессе формирования медиакультурных навыков студент имеет возможность быстро реагировать, переориентироваться в ответ на внешние информационные импульсы медиакультуры;

- регулирующий элемент, который определяет в процессе формирования медиакультурных навыков специфику активизации студента, объясняющую его медиакультурное поведение;

- релаксационно-медиакультурный компонент, позволяющий противостоять стрессу повседневной ответственности, опосредованному деятельностью масс-медиа и формировать медиакультурные навыки самостоятельного выбора, принятия решений и создания медиакультурного контента в контексте обратной связи (Иваненко 2011; Ремизов 2015).

Обращение к медиакультуре применительно к образовательному процессу обусловлено ее доминирующим влиянием на сознание, мышление, ценности современного общества, а значит, необходимость рассмотрения теоретических основ развития личностной медиакультуры у обучающихся продиктовано современной социально-образовательной ситуацией. В современном гуманитарном знании медиакультуру принято рассматривать как социальный феномен, детерминируемый внешними и внутренними факторами. К внешним факторам принято относить динамичное расширение информационного пространства в мировом масштабе, активное развитие науки и техники в области информационных технологий, становление медиареальности, что способствует развитию новых форматов социального взаимодействия в обществе. Внутренними факторами образовательного процесса под влиянием медиакультуры выступают следующие: открытое образовательное пространство современности, быстрые потоки меняющейся информации, приводящие к устареванию знаний, многочис-

ленные инновации в образовательном взаимодействии, вызванные изменением технического оснащения и изменением формата образовательной коммуникации, ростом доли и роли самостоятельности обучающихся, значительным расширением факторов социализации и др.

Понимание медиакультуры как части общей культуры современного общества, существующей в определенном способе человеческого взаимодействия посредством применения соответствующих средств и технологий, требует преломления имеющихся теоретических воззрений в педагогическое поле. Новое поколение очевидно нуждается в дополнительном педагогическом воздействии для успешной социализации в насыщенном информацией обществе, для адекватной жизнедеятельности ему необходимо не только компетентное владение средствами и способами информационного взаимодействия, но и развитие критического мышления, что в совокупности следует понимать как личностную медиакультуру (Вартанова 2015). Не случайно в материалах, отражающих государственную политику в области образования, звучат такие слова, как информационная компетентность будущего поколения, информационная безопасность, критическое мышление и др.

Анализ теоретических исследований в области философии, психологии и педагогики позволил выделить следующие теоретические основания для проектирования необходимых педагогических условий в образовательном пространстве, обеспечивающих формирование и развитие медиакультуры обучающихся среднего профессионального образования.

Репрезентацией реального существования медиакультуры является медиaprостранство, которое включает в себя физическое пространство в виде инструментально-технического оборудования и экономического функционирования. Реальное физическое существование медиакультуры обуславливает необходимость формирования операционно-технологической компетенции обучающихся, что можно представить в виде первого педагогического условия. Его практическая реализация зависит от степени использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных средств, оборудования и технологий, что естественно требует и соответствующей компетентности педагога.

Следующим пространством реализации медиакультуры является пространство социальных отношений, в котором медиакультура определяет способы коммуникативного, куль-

турологического, идеологического и посреднического влияния. Педагогическим условием, отвечающим на влияние медиакультуры через данное пространство, является развитие активной субъектности обучающихся, развитие критического мышления и навыков информационного анализа в процессе самостоятельного взаимодействия с медиа, в процессе интеграции информационного потенциала медиа в образовательный процесс.

Третьим пространством презентации медиакультуры в обществе является символическое пространство, где она выполняет основную информационную функцию, требующую актуализации содержания профессионального образования, интеграции практико- и медиаориентированности образовательных дисциплин в процессе профессиональной подготовки.

Поскольку основным форматом представления медиакультуры является медиатекст, постольку личностная медиакультура обучающегося развивается через работу с медиатекстами, в процессе восприятия, понимания, анализа и интерпретации медиатекста с учетом гиперссылок как контекстов. Данное условие созвучно точке зрения Л.Г. Викторовой, которая считает, что работа с текстом происходит поэтапно: восприятие текста; узнавание и понимание значений; узнавание и понимание новых значений применительно к конкретной языковой культуре и активное диалогическое взаимодействие с применением нового текста (Викторова 1992). Большое внимание в современном образовательном процессе уделяется разработке учебного медиатекста или электронного образовательного ресурса, который, по мнению авторов, является важным элементом обеспечения процесса обучения (Ибрагимов, Скобелева 2017).

Важнейшей теоретической предпосылкой изучения медиакультуры является концепция диалога культур М.М. Бахтина, В.С. Библера. В данной концепции понимание текста включает понимание и осознание трех контекстов: содержания, автора и интерпретатора (Бахтин 1997; Библер 1991; Чельшева 2005). Собственно понимание трех контекстов и отражает сущность диалога культур. В представлении медиакультуры любой медиатекст также является диалогом с содержанием, автором, другими субъектами и требует аналитических и критических навыков пользователя. Также медиатексты обладают рядом современных характеристик, в числе которых мобильность комментариев, массовая доступность, открытость, ги-

перссылки. Смысл, заложенный в медиатекстах, становится фактором развития личности, фактором ее самодетерминации только в случае понимания всех контекстов. Как подчеркивает Л.Г. Викторова, любые объекты окружающего мира воздействуют на личность, а не на другие объекты материального мира только тогда, когда понят и раскрыт их смысл (Викторова 1992). Данное понимание соответствует положению концепции диалога культур, в которой подчеркивается, что «смысл не меняет ни физические, ни материальные характеристики явлений и объектов, поскольку сам смысл не действует как материальная сила. При этом смысл сильнее всякой материальной силы, так как он меняет саму суть всех явлений, меняя их смысл» (Библер 1991).

Итак, освоение медиакультуры, формирование и развитие личностной медиакультуры осуществляется в работе с медиатекстами в трех пространствах репрезентации медиакультуры. Поскольку разнообразный формат медиатекста (документ, фильм, новостной ролик, музыкальная передача, социальные сети и др.) выполняет не только информационную функцию, но и служит средством и условием обще-

ния, творческого, аналитического, критического осмысления, постольку он выступает средством развития медиакультуры личности через «творческое осмысление его сущности субъектами, вовлеченными в процесс создания и восприятия медиаинформации», – подчеркивает И.В. Чельшева (Чельшева 2005).

Реализация педагогических условий развития медиакультуры у обучающихся среднего профессионального образования должна основываться на субъект-субъектном взаимодействии педагога и обучающихся в пространстве медиакультуры.

Таким образом, формирование медиакультурных навыков студентов на этапе начальной профессиональной самореализации существует как процесс, происходящий на стыке всех известных форм сознания (объективного, субъективного, индивидуального, общественного, массового, виртуального). Данный процесс (формирования медиакультурных навыков) в условиях современных реалий обусловливает темпоральную и ситуативную локализованность массового сознания и идентификации в нем индивидуального субъективного.

ЛИТЕРАТУРА

- Астафьева О.Н. Медиалогия как синтез наук: в объективе – изменяющаяся социокультурная реальность // Культурологический журнал. 2013. № 1(11). С. 11.
- Бахтин М.М. Проблема текста // Собр. соч.: В 7 т. М., 1997. Т. 5.
- Библер В.С. М.М. Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991.
- Варганова Е.Л. К вопросу о медиаисследованиях как актуальной области научного знания // Меди@льманах. 2015. № 2(67). С. 8–10.
- Варганова Е.Л. Теория медиа как перекресток научных подходов и методов // Вопросы теории и практики журналистики. 2018. Т. 7. № 1. С. 165–176. URL: [https://doi.org/10.17150/2308-6203.2018.7\(1\).165-176](https://doi.org/10.17150/2308-6203.2018.7(1).165-176)
- Викторова Л.Г. Диалоговая концепция культуры М.М. Бахтина – В.С. Библиера. Саранск, 1992. С. 1–4.
- Емченко Е.П. Ценностная трансформация повседневности в контексте медиареальности // Вестник культуры и искусств. 2016. № 1(45). С. 102–109.
- Ибрагимова Л.А., Скобелева И.Е. Электронные образовательные ресурсы как важнейший элемент обеспечения качественной подготовки будущих специалистов среднего звена // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2017. № 3. С. 16–20.
- Иваненко А.И. Сознание и медиареальность // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. № 3. С. 72–79.
- Кашкина М.Г. Концепции медиакультуры в контексте научных теорий информационного общества // Аналитика культурологии. 2011. № 1(19). С. 268–271.
- Кириллова Н.Б. Медиа среда российской модернизации. М., 2005а.
- Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2005б.
- Кириллова Н.Б. Медиакультура: теория, история, практика. М., 2008.
- Крюкова Н.А. Медиакультура и ее роль в современном информационном обществе // Омский научный вестник. 2013. № 5(122). С. 226–228.
- Кузьмина М.В. Медиакультура современного подростка – основа самоопределения в глобальном информационном пространстве // Медиаобразование. 2011. № 1. С. 61–68.
- Лебедева В.Г. Массовая культура и массовое общество: историография проблемы. М., 2012.
- Мелихова Н.Н. Трансформация образа «Я» в медиареальности (от ренессансного индивидуализма к племенному сознанию) // Манускрипт. 2017. № 4(78). С. 139–143.
- Мойсов В.В. Эволюция отношений в системе «власть – общество»: от патернализма к сотрудничеству. Волгоград, 2001.

Ремизов В.А., Коробкина А.Н. Сущность и структура современного медиакультурного пространства // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 2(64). С. 83–86.

Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. Таганрог, 2010.

Чельшева И.В. Теория «диалога культур» как философско-методологическая основа медиаобразования // Медиаобразование. 2005. № 6. С. 4–14.

REFERENCES

Astafieva, O. N. (2013). Mediology as an Academic Synthesis: Focus on Changing Sociocultural Reality: A Book Review. *Journal of Cultural Research*, 1(11). 11. (In Russian)

Bakhtin, M. M. (1997). Problema teksta. In *Sobranie sochinenii*. 5. Moscow. (In Russian)

Bibler, V. S. (1991). M. M. Bakhtin, ili Poetika kul'tury. Moscow. (In Russian)

Vartanova, E. L. (2015). Towards Media Research as a Topical Area of Scientific Knowledge. *Medi@Imanah*, 2(67). 8-10. [https://doi.org/10.17150/2308-6203.2018.7\(1\).165-176](https://doi.org/10.17150/2308-6203.2018.7(1).165-176) (In Russian)

Vartanova, E. L. (2018). Theory of media as a crossroads of scientific approaches and methods. *Theoretical and Practical Issues of Journalism*, 7(1), 165-176. (In Russian)

Viktorova, L. G. (1992). Dialogovaya kontseptsiya kul'tury M.M. Bakhtina - V.S. Biblera. Saransk. 1-4. (In Russian)

Emchenko, E. P. (2016). Daily World in the Context of Modern Media. *Bulletin of Culture and Arts [Culture and Arts Herald]*, 1(45). 102-109. (In Russian)

Ibragimova, L. A., & Skobeleva, I. E. (2017). Electronic learning resources as a main element in providing high-quality training for the future experts of the secondary professional education. *Vestnik Nizhnevartovskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Bulletin of Nizhnevartovsk State University]*, (3). 16-20. (In Russian)

Ivanenko, A. I. (2011). Consciousness and the Media-reality. *Pushkin Leningrad State University Journal*, (3). 72-79. (In Russian)

Kashkina, M. G. (2011). Kontseptsii mediakul'tury v kontekste nauchnykh teorii informatsionnogo obshchestva. *Analitika kul'turologii*, 1(19). 268-271. (In Russian)

Kirillova, N. B. (2005a). Mediasreda rossiiskoi modernizatsii. M. (In Russian)

Kirillova, N. B. (2005b). Mediakul'tura: ot moderna k postmodernu. M. (In Russian)

Kirillova, N. B. (2008). Mediakul'tura: teoriya, istoriya, praktika. M. (In Russian)

Kryukova, N. A. (2013). Media culture and its role in modern information society. *Omsk Scientific Bulletin*, 5(122). 226-228. (In Russian)

Kuzmina, M. V. (2011). Media culture of the modern teenager – the basis of self-determination in the global information space *Media Education*, (1). 61-68. (In Russian)

Lebedeva, V. G. (2012). Massovaya kul'tura i massovoe obshchestvo: istoriografiya problemy. M. (In Russian)

Melikhova, N.N. (2017). Self-image transformation in Media-reality (From renaissance individualism to tribal consciousness). *Manuscript*, 4(78). 139-143. (In Russian)

Moisov, V. V. (2001). Evolyutsiya otnoshenii v sisteme "vlast'-obshchestvo": ot paternalizma k sotrudnichestvu. Volgograd. (In Russian)

Remizov, V. A., & Korobkina, A. N. (2015). The Nature and Structure of Modern cultural space media. *The Bulletin of Moscow State University of Culture and Arts*, 2(64). 83-86. (In Russian)

Fedorov, A. V. (2010). Slovar' terminov po mediaobrazovaniyu, mediapedagogike, mediagramotnosti, media-kompetentnosti. Taganrog. (In Russian)

Chelysheva, I. V. (2005). Teoriya "dialoga kul'tur" kak filosofsko-metodologicheskaya osnova mediaobrazovaniya. *Media Education*, (6). 4-14. (In Russian)

O.A. Ivanova
Moscow, Russia

FORMATION OF MEDIACULTURE SKILLS IN STUDENTS DURING VOCATIONAL TRAINING

Abstract. The article addresses the problem of the formation of media culture skills in engineering students who study in secondary vocational education programs. The problem is considered in the context of forming a media-cultural personal space, which determines the future professional activity and interaction of a professional in a media-cultural environment, mediating the successful functioning of a subject in the 'state-society-industry' system of relations. The localization of this issue is determined by the need to identify the features of the formation of media culture skills, while the specifics of maturity of such skills would cover a range of a single media culture space, including the timely processing, use, and handling of information that affects the level of formation of an individual's media culture. The article emphasizes the importance of media culture skills for engineering students enrolled in secondary vocational education programs. The future technical professionals are considered as subjects (as well as cultural subjects), whose professional activity is regulated by the principles of technical rationality and whose me-

dia-cultural level mediates the effectiveness of the society-industry relations within the 'state-society-industry' system of relations. The study used methods of historical and cross-cultural analysis, systematization and classification. The specific features of the media-cultural space in modern reality are revealed. The study substantiates the need for the formation of media culture skills as factors for improving the media culture awareness of a modern professional as the carrier of individual consciousness. The main groups of features characterizing the classification set of media culture skills are identified and described.

Key words: secondary vocational education; engineering students; media culture skills; individual consciousness; collective consciousness; media culture phenomenon.

About the authors: Olga Anatolyevna Ivanova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the Department of Pedagogical Technologies of Continuing Education.

Place of employment: Moscow City University.

Иванова О.А. Формирование медиакультурных навыков студентов в период профессиональной подготовки // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2019. № 4. С. 3–8. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/01>

Ivanova O.A. Formation of mediaculture skills in students during vocational training // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 4. P. 3-8. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/01> (In Russian)

дата поступления
22 июня 2019 г.

дата принятия
23 октября 2019 г.